

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.15264401

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias
de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

Um Estudo de Caso Sobre Artificial Intelligence Business Value Model na Construção da
Capacidade Operacional de TI.

Etianne Torres Chan
Adilson Carlos Yoshikuni

Chan, E. T., Yoshikuni, A. C. (2025). *Um Estudo de Caso Sobre Artificial Intelligence Business Value Model na Construção da Capacidade Operacional de TI*. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.15264401

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Modelo AI Business Value OPS: Capacidades de Inteligência Artificial (IA), Processos de Operações de TI e Desempenho Operacional, como meio para aprimorar a eficiência e gerar valor nos processos de gestão de incidentes em empresas do setor varejista.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo

Demanda Espontânea: A proposta desta pesquisa surgiu da necessidade de integrar a Inteligência Artificial (IA) aos processos operacionais de TI, com foco na gestão de incidentes. Em um cenário de transformação digital, a ausência de frameworks que conectassem capacidades organizacionais de IA aos processos de TI limitava a geração de valor. Para preencher essa lacuna, foi desenvolvido o modelo AI Business Value OPS, que articulou capacidades tangíveis, humanas e intangíveis de IA ao desempenho dos processos.

Organização: O projeto foi desenvolvido no âmbito da empresa **ABC Corp** (nome fictício atribuído a uma organização brasileira de capital aberto), com liderança no setor de bebidas e atuação consolidada em 18 países das Américas e do Caribe. A empresa possui uma operação tecnológica complexa, especialmente no processo de gestão de incidentes em TI, área considerada crítica para a continuidade dos serviços. A ABC Corp tem implementado soluções de Inteligência Artificial para aumentar a eficiência operacional, e apoiou, de forma irrestrita, a condução desta pesquisa.

Descrição do PPT: Relatório Técnico Conclusivo

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) – comunidade do Programa de Pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Aderência (Alta): Alta, considerando que o modelo AI Business Value OPS foi construído com base em fundamentos teóricos consolidados e aplicado a uma organização real do setor varejista, em um cenário representativo dos desafios enfrentados por empresas de médio e grande porte na integração da Inteligência Artificial às operações de TI. A pesquisa está alinhada com discussões atuais, nacionais e internacionais, sobre o uso estratégico da IA para melhoria de desempenho organizacional.

Impacto Potencial - Alto: Alto, pois o modelo pode ser replicado por diversas organizações que buscam otimizar processos críticos por meio da IA, com possibilidade de adaptação a diferentes setores, além do varejo.

Impacto Realizado - Alto: O impacto realizado foi significativo, pois envolveu a aplicação do modelo em uma empresa nacional com estrutura operacional complexa, resultando em resultados práticos sobre a adoção da IA e contribuindo para o avanço do conhecimento aplicado ao gerenciamento de incidentes em TI.

Inovação - Alta: A pesquisa apresenta um alto grau de inovação ao propor o modelo AI Business Value OPS, que articula capacidades tangíveis, humanas e intangíveis de Inteligência Artificial (IA) ao desempenho dos processos de gestão de incidentes em TI. O modelo adota um enfoque prático e orientado a processos, o que diferencia a proposta de abordagens técnicas tradicionais. Essa integração permite compreender como a IA pode atuar como elemento habilitador da eficiência operacional em contextos reais de TI.

No cenário acadêmico, tanto nacional quanto internacional, são escassas as pesquisas que abordam a aplicação da IA com foco direto em processos e desempenho operacional, especialmente no contexto da gestão de incidentes. A maioria dos estudos concentra-se em áreas específicas, como segurança da informação ou microsserviços, sem aprofundar a relação entre capacidades de IA e valor gerado para operações. O estudo contribui ao preencher essa lacuna com uma abordagem aplicada e empiricamente validada.

Complexidade – Média: A complexidade da pesquisa reside na articulação entre capacidades organizacionais de IA, processos de operações de TI e desempenho operacional. Embora envolva múltiplos níveis de análise, a estrutura conceitual clara e o foco em um único processo (gestão de incidentes) tornam a aplicação viável, posicionando a complexidade como moderada.

Aplicabilidade – Alta: O modelo AI Business Value OPS apresenta alta aplicabilidade em organizações que atuam com processos críticos de TI. Pode ser replicado em diferentes setores que buscam eficiência operacional com suporte de IA, especialmente onde a gestão de incidentes pode impactar diretamente o negócio.

Abrangência Potencial - Restrita: A proposta pode ser adaptada para outras áreas de operações, como segurança da informação, service desk e atendimento técnico, bem como para diferentes segmentos além do varejo. O modelo é flexível e escalável.

Abrangência Realizada – Média: A aplicação do modelo foi delimitada à gestão de incidentes em uma única empresa. Apesar da profundidade alcançada, o alcance setorial justifica a classificação da abrangência realizada como média.

Replicabilidade – Restrita: O modelo AI Business Value OPS é restrito, mas poderá ser adequado e aplicado a diferentes processos organizacionais que envolvam estrutura, execução e mensuração de desempenho. Embora tenha sido validado na gestão de incidentes, seus construtos são genéricos e permitem a adaptação para outros contextos operacionais e setores, com ajustes mínimos.

Um Estudo de Caso Sobre Artificial Intelligence Business Value Model na Construção da Capacidade Operacional de TI

RESUMO

Chan, E. T., Yoshikuni, A. C. (2025). *Um Estudo de Caso Sobre Artificial Intelligence Business Value Model na Construção da Capacidade Operacional de TI*. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.15264401

Este estudo investiga como as capacidades organizacionais de Inteligência Artificial (IA) contribuem para o desempenho dos processos de operações de TI, com foco na gestão de incidentes. Com base em uma abordagem qualitativa e exploratória, foi desenvolvido o modelo AI Business Value OPS, que articula três dimensões de capacidades de IA — tangíveis, humanas e intangíveis — aplicadas ao contexto operacional. Por meio de um estudo de caso único em uma empresa do setor varejista, a pesquisa analisou como a aplicação estruturada da IA pode habilitar processos, melhorar indicadores operacionais e agregar valor à organização. Os resultados apontam que a IA, quando integrada a processos críticos com suporte organizacional, pode ser um diferencial estratégico para a eficiência, padronização e automação das operações de TI. O trabalho oferece contribuições teóricas e práticas para profissionais de tecnologia, gestores e pesquisadores da área.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Operações de TI, Desempenho do Processo, Varejo, Modelo AI Business Value OPS, Gerenciamento de Incidentes.

AI Business Value Model: A Case Study on Building IT Operational Capability

Chan, E. T., Yoshikuni, A. C. (2025). *Um Estudo de Caso Sobre Artificial Intelligence Business Value Model na Construção da Capacidade Operacional de TI*. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.15264401

ABSTRACT

This study investigates how Artificial Intelligence (AI) capabilities contribute to the performance of IT operations processes, with a particular focus on incident management. Adopting a qualitative and exploratory approach, the research proposes the AI Business Value OPS model, which integrates three dimensions of AI capabilities — tangible, human, and intangible — into the operational context. Through a single-case study conducted in a Brazilian retail company, the study analyzes how the structured application of AI can enable processes, enhance performance indicators, and generate value for the organization. The findings suggest that AI, when effectively integrated into critical processes with organizational support, can become a strategic differentiator in achieving efficiency, standardization, and automation in IT operations. The study offers both theoretical and practical contributions for IT professionals, business leaders, and academic researchers.

Keywords: Artificial Intelligence, IT Operations, Process Performance, Retail, AI Business Value OPS Model, Incident Management.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
REFERENCIAL TEÓRICO	8
METODOLOGIA	12
RESULTADOS	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
Contribuições Acadêmicas	19
Implicações práticas	20
Limitações e pesquisa futura	21
Conclusão	22
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24
APÊNDICES	25
APÊNDICE A - Itens do Questionário	25
DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.	27

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem impulsionado organizações a repensarem seus modelos operacionais, com a adoção crescente de tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial (IA). No contexto das operações de Tecnologia da Informação (TI), a IA tem se mostrado uma aliada poderosa na busca por maior eficiência, automação e padronização dos processos. A gestão de incidentes, por sua vez, é um dos pilares centrais da operação de TI, sendo responsável pela resolução ágil de interrupções e pela manutenção da continuidade dos serviços. Essa prática, fortemente embasada em *frameworks* como o ITIL, é crítica para assegurar níveis aceitáveis de serviço e a experiência do usuário final.

Apesar do avanço tecnológico e do amadurecimento da governança de TI, observa-se uma lacuna na literatura acadêmica e na prática corporativa sobre como as capacidades de IA impactam efetivamente o desempenho dos processos operacionais, especialmente no que tange à gestão de incidentes. Muitas das iniciativas de IA permanecem desconectadas das rotinas operacionais, sem clareza sobre quais dimensões organizacionais devem ser estruturadas para gerar valor. Dessa forma, torna-se necessário compreender, de forma estruturada, como a IA pode habilitar processos e transformar o modelo de operação de TI.

Essa pesquisa surge com o objetivo de preencher tal lacuna. Para isso, propõe-se o desenvolvimento e a aplicação do modelo **AI Business Value OPS**, que integra três dimensões de capacidades de IA — tangíveis, humanas e intangíveis — à operação de TI, com foco na gestão de incidentes. A formulação do modelo baseia-se em três pilares teóricos complementares: a Visão Baseada em Recursos (*Resource-Based View* – *RBV*), que trata os recursos internos como fonte de vantagem competitiva Barney (1991); o modelo de Valor da TI para os Negócios (*IT Business Value*), que relaciona recursos de TI com desempenho organizacional Melville, Kraemer, e Gurbaxani (2004) e o construto de Capacidade de IA, conforme abordado por Mikalef e Gupta (2021), que define as condições estruturantes para capturar valor a partir da IA.

A metodologia adotada foi o estudo de caso único, de natureza qualitativa e

caráter exploratório, aplicado em uma empresa nacional do setor varejista com operação complexa de TI. A escolha por esse método se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão de um fenômeno atual e pouco explorado, dentro de seu contexto real. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com profissionais de diferentes níveis hierárquicos da organização, abrangendo desde líderes de TI, engenheiro de dados, tech leads e negócio.

O modelo *AI Business Value OPS* busca avaliar, de forma empírica, como as capacidades de IA habilitam o processo de gestão de incidentes e contribuem para o desempenho operacional. O estudo foi conduzido com base em duas proposições principais: (P1) A capacidade de IA habilita o processo de gestão de incidentes em operações de TI; e (P2) O processo de gestão de incidentes habilitado por IA contribui para o desempenho dos processos de TI. A validação dessas proposições foi feita a partir da análise temática das entrevistas, com o apoio da literatura teórica.

A principal contribuição desta pesquisa é oferecer um modelo conceitual validado em ambiente organizacional real, que pode servir como referência para outras empresas interessadas em estruturar o uso da IA em suas operações de TI. O estudo também oferece insights para a academia, ao consolidar um referencial teórico robusto e alinhado com os desafios contemporâneos da digitalização das operações. Por fim, espera-se que o modelo *AI Business Value OPS* possa ser utilizado como instrumento de diagnóstico e planejamento em iniciativas de transformação digital orientadas a desempenho.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Referencial Teórico desta pesquisa está alicerçada em três principais modelos teóricos: a Visão Baseada em Recursos (RBV), o modelo *IT Business Value (ITBV)* e o construto de *Artificial Intelligence Capability (AIC)*. Tais abordagens sustentam a construção do modelo proposto *AI Business Value OPS*, com foco na contribuição das capacidades de IA para o desempenho dos processos de operações de TI, com ênfase na gestão de incidentes.

2.1 Visão Baseada em Recursos (RBV)

A Visão Baseada em Recursos (*Resource-Based View – RBV*) é uma abordagem consolidada para compreender as fontes de vantagem competitiva sustentada das organizações, baseada em seus recursos internos (Barney, 1991). Segundo a RBV, uma organização pode obter vantagem competitiva quando possui recursos que são valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis. Tais recursos incluem não apenas ativos tangíveis, mas também ativos intangíveis, como conhecimentos, capacidades e rotinas organizacionais (Wernerfelt, 1984).

Melville et al. (2004), ampliam essa perspectiva ao analisarem a geração de valor da TI com base na RBV. Os autores sugerem que os recursos de TI, por si só, não garantem vantagem competitiva. Para gerar valor, esses recursos precisam ser combinados a recursos complementares (por exemplo, estrutura organizacional, capital humano e processos) e ser empregados de maneira eficaz em contextos específicos. A integração entre recursos de TI e os recursos organizacionais permite que as empresas obtenham maior desempenho em seus processos internos, como ilustrado na abaixo.

No contexto desta pesquisa, as capacidades de Inteligência Artificial (IA) são analisadas como recursos estratégicos da organização, sendo classificadas de acordo com sua natureza tangível, humana e intangível (Mikalef e Gupta, 2021). Já a RBV permite sustentar que, quando bem gerenciadas e alinhadas com os objetivos da organização, essas capacidades de IA podem gerar diferencial competitivo no contexto operacional (Barney, 1991).

2.2 IT Business Value (ITBV)

O modelo *IT Business Value* proposto por Melville et al. (2004), apresenta uma estrutura conceitual para entender como os recursos de TI contribuem para a performance organizacional. De acordo com o modelo, o valor da TI para os negócios é obtido por meio da combinação dos recursos de TI com recursos complementares da organização, como competências humanas, práticas de gestão e processos organizacionais.

O modelo ITBV introduz três camadas principais: os recursos de TI (incluindo hardware, software, dados e infraestrutura), os recursos organizacionais complementares (como cultura organizacional, processos internos e competências humanas), e os mecanismos de mediação (tais como gestão do conhecimento, coordenação e integração entre áreas), que influenciam o impacto da TI no desempenho da organização.

O modelo é frequentemente utilizado como base para estudos que analisam como os investimentos em TI geram impacto nos resultados da organização. No caso desta pesquisa, o modelo ITBV é fundamental para compreender como as capacidades de IA (como recurso de TI) podem ser articuladas com outros recursos organizacionais, resultando na melhoria do desempenho do processo de gestão de incidentes.

2.3 Artificial Intelligence Capability (AIC)

Segundo Mikalef e Gupta (2021), a capacidade de IA pode ser entendida como a habilidade organizacional de adquirir, aplicar e integrar recursos baseados em IA para criar valor nos processos de negócio. A capacidade de IA é composta por três dimensões

principais: tangíveis, humanas e intangíveis. Essa estrutura conceitual foi utilizada para categorizar os elementos da IA analisados na empresa ABCorp, objeto deste estudo.

A dimensão tangível inclui infraestrutura tecnológica, armazenamento de dados, serviços de nuvem e plataformas analíticas. A dimensão humana compreende cientistas de dados, engenheiros de *machine learning*, profissionais de TI e gestores com habilidades para traduzir objetivos de negócio em aplicações de IA. Já a dimensão intangível abrange aspectos culturais, estrutura de governança, coordenação entre áreas e predisposição para adotar inovações.

Para Mikalef et al. (2023), a articulação entre essas dimensões é essencial para que a IA seja aplicada de forma eficaz, transformando dados em insights e permitindo ações que otimizem os processos organizacionais. A pesquisa destaca ainda que a existência de recursos tangíveis e humanos não é suficiente sem uma cultura organizacional que valorize a inovação e sem um ambiente propício à integração da IA nas rotinas de negócio.

2.4 Gestão de Operações de TI e Gestão de Incidentes

A área de operações de TI compreende os processos que suportam a entrega contínua de serviços tecnológicos às unidades de negócio. A gestão de incidentes é um dos processos mais críticos nesse domínio, pois trata da detecção, registro, categorização, investigação, resolução e encerramento de interrupções ou degradações no serviço (AXELOS, 2019; Iden e Eikebrokk, 2013).

De acordo com Vijayakumar, Seetharaman, e Maddulety (2023), a aplicação de IA na gestão de incidentes permite automatizar o diagnóstico, recomendar ações corretivas e prever falhas antes que causem impactos severos. Tais capacidades estão diretamente relacionadas à dimensão tangível (uso de dados e algoritmos), humana (capacidade analítica da equipe) e intangível (cultura de inovação e governança de TI).

A literatura destaca ainda a importância da integração entre a IA e os processos de negócio, como discutido por Dumas, Rosa, Mendling, e Reijers (2018), que reforçam a necessidade de alinhar tecnologia, processos e pessoas para alcançar maior maturidade operacional. Essa perspectiva está alinhada à proposta do modelo *AI Business Value OPS*, que visa compreender como essas capacidades estruturadas afetam o desempenho dos processos de operações de TI.

2.5 Integração Teórica: Modelo AI Business Value OPS

Com base na articulação dos três modelos teóricos descritos — RBV, ITBV e AIC — foi desenvolvido o modelo conceitual *AI Business Value OPS*, que representa a contribuição teórica central da pesquisa. O modelo busca compreender como as capacidades de IA impactam dois elementos principais: (i) a habilitação do processo de gestão de incidentes; e (ii) o desempenho do processo de operações de TI.

As proposições da pesquisa foram assim definidas:

- **P1:** A capacidade de IA habilita o processo de gestão de incidentes em operações de TI.
- **P2:** O processo de gestão de incidentes em operações de TI, habilitado por capacidade de IA, contribui para o desempenho do processo de negócio.

Essas proposições foram validadas por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais estratégicos e operacionais da organização. A aplicação do modelo em uma organização varejista nacional permitiu compreender como os investimentos em IA, quando bem estruturados, podem ser traduzidos em melhorias operacionais reais e mensuráveis.

A partir dessa fundamentação, a pesquisa oferece uma nova perspectiva para o estudo da IA aplicada à operação de TI, contribuindo para o avanço teórico e prático da área.

Figura 4: Modelo de Valor da Inteligência Artificial em Operações

Fonte: Elaborado pelo Autor

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa é qualitativa, de natureza exploratória, e fundamenta-se no método de estudo de caso único, conforme proposto por (Yin, 2015). A opção por esse delineamento metodológico justifica-se pela necessidade de explorar em profundidade um fenômeno contemporâneo — a aplicação das capacidades de Inteligência Artificial na gestão de incidentes de TI — dentro de seu contexto real e com pouca interferência do pesquisador no ambiente.

O estudo foi conduzido em uma organização brasileira de grande porte do setor varejista, denominada ABCorp (nome fictício), que possui operação nacional, forte estrutura de TI e processos maduros de atendimento e sustentação. A unidade de análise selecionada refere-se ao processo de gestão de incidentes em operações de TI, considerando os impactos da adoção de soluções baseadas em IA nesse contexto.

3.1 Estratégia de Pesquisa

A escolha pelo estudo de caso único se baseia na possibilidade de investigar de maneira intensiva e detalhada um único cenário organizacional, permitindo compreender as relações entre capacidades de IA, processos operacionais e desempenho em uma situação real (de Almeida, dos Santos, e Farias, 2021; Yin, 2015). Segundo (Creswell e Creswell, 2021), esse tipo de abordagem é especialmente indicado quando o pesquisador busca interpretar como os participantes experimentam e atribuem sentido a um determinado fenômeno.

A natureza exploratória da pesquisa é justificada pela carência de investigações anteriores que abordem a temática da aplicação de IA em processos de gestão de incidentes sob a ótica das capacidades organizacionais. O caráter qualitativo permitiu maior aprofundamento na análise das percepções, práticas e impactos percebidos pelos profissionais envolvidos.

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e observação direta, conforme sugerido por (Algozzine e Hancock, 2017; Yin, 2015). Foram selecionados cinco profissionais que atuam em diferentes níveis hierárquicos e áreas da organização, abrangendo desde a liderança de TI até analistas de operação, com o objetivo de obter múltiplas visões sobre o fenômeno investigado.

As entrevistas seguiram um roteiro estruturado (Apêndice A), elaborado com base nos constructos do modelo *AI Business Value OPS*, contendo questões abertas relacionadas às capacidades tangíveis, humanas e intangíveis de IA, ao processo de gestão de incidentes e aos efeitos percebidos no desempenho dos processos de operações de TI. As sessões ocorreram de forma remota, com duração média de 45 minutos cada, totalizando aproximadamente 2,5 horas de gravação e 60 páginas de transcrição.

Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido e a confidencialidade das informações foi garantida em todas as etapas da pesquisa.

3.3 Protocolo de Pesquisa e Validação

Para garantir o rigor metodológico, foi seguido um protocolo estruturado de estudo de caso, conforme orientações de (Yin, 2015). Esse protocolo incluiu: visão geral da pesquisa, procedimentos de coleta de dados, roteiro das entrevistas, critérios de seleção dos participantes e plano de análise dos dados. Além disso, foi realizado um estudo de caso piloto com dois entrevistados, o que possibilitou ajustes no roteiro e maior refinamento na abordagem investigativa.

Embora a triangulação clássica de fontes, conforme definida por Yin (2015), envolva o uso combinado de entrevistas, documentos e observações, esta pesquisa aplicou uma abordagem parcial. Foram combinadas entrevistas com profissionais de diferentes níveis hierárquicos e observações realizadas pelo pesquisador durante o contato com a organização. Essa integração de perspectivas distintas contribuiu para a robustez dos achados e garantiu a credibilidade da análise, conforme sugerido por (Yardley, 2017; Yin, 2015).

3.4 Técnica de Análise

A análise dos dados foi conduzida por meio da técnica de análise temática, conforme proposta por (Braun e Clarke, 2006). Após a transcrição integral das entrevistas, foi realizada uma leitura flutuante para identificação de padrões e categorias iniciais. Em seguida, foram aplicados os códigos alinhados aos constructos do modelo *AI Business Value OPS* e às proposições teóricas da pesquisa:

- **P1:** A capacidade de IA habilita o processo de gestão de incidentes em operações de TI.
- **P2:** O processo de gestão de incidentes, habilitado por IA, contribui para o desempenho dos processos de operações de TI.

As categorias emergentes foram posteriormente agrupadas e analisadas à luz da literatura, permitindo a construção de inferências sobre o papel das capacidades de IA na habilitação dos processos e na geração de valor operacional.

3.5 Delimitação do Escopo

O estudo foi delimitado à unidade de negócio brasileira da ABCorp, apesar de a organização possuir presença em diversos países. O foco foi restrito à área de

operações de TI e à gestão de incidentes, observando dentro de operações de TI apenas os tickets relacionados ao N1 (Nível de primeiro atendimento), (AXELOS, 2019). Essa delimitação permitiu maior profundidade na análise e coerência com os objetivos centrais da pesquisa.

3.6 Considerações Éticas

Todos os procedimentos éticos foram respeitados, conforme as diretrizes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, garantiu-se o anonimato e o uso das informações foi restrito ao escopo acadêmico. Não houve riscos físicos, emocionais ou profissionais aos envolvidos. O projeto foi registrado junto à coordenação do programa de mestrado e seguiu todas as orientações institucionais vigentes.

A metodologia descrita permitiu a coleta e análise de dados consistentes com os objetivos da pesquisa, viabilizando a construção de evidências empíricas para a validação do modelo proposto.

RESULTADOS

Esta seção apresenta os principais achados obtidos a partir da análise das entrevistas semiestruturadas conduzidas com profissionais da organização ABCorp. Os resultados foram organizados com base nas proposições do modelo *AI Business Value OPS*, estruturando-se a análise em torno de três grandes constructos: (i) capacidades de IA (tangíveis, humanas e intangíveis), (ii) processo de gestão de incidentes e (iii) desempenho dos processos de operações de TI.

P1 – A Capacidade de IA habilita o processo de Gestão de Incidentes em Operações de TI

A organização demonstrou elevada maturidade em relação às capacidades de IA. As capacidades tangíveis destacam-se por meio da integração de soluções cognitivas ao ambiente de ITSM (*Information Technology Service Management* – Gestão de Serviços de TI), automatizando triagem, categorização e resolução de incidentes. A utilização do modelo KCS (*Knowledge-Centered Service* – Serviço Centrado no Conhecimento) contribuiu para a redução do retrabalho e aprimoramento da base de conhecimento.

“Nós estruturamos todo um ecossistema para suportar IA em incidentes: desde o motor cognitivo até curadoria de conhecimento.” (Gerente de Projeto)

Além disso, a infraestrutura tecnológica escalável, somada à contratação de serviços especializados em nuvem e ferramentas cognitivas, garantiu que a organização operasse com capacidade preditiva e responsiva aos incidentes.

Nas capacidades humanas, observou-se a formação de um time multidisciplinar com analistas, engenheiros de dados, curadores de conhecimento, *product owners* e cientistas de dados. Há investimentos consistentes em capacitação técnica e metodológica validada pela contratação de times especializados em desenvolvimentos de sistemas utilizando Inteligência Artificial.

“Nosso papel é garantir que a IA não seja apenas uma automação cega, mas que use dados bem estruturados e curados com contexto.” (Engenheiro de Dados e IA)

A dimensão intangível foi evidenciada pela cultura organizacional favorável à inovação e apoio da liderança no uso de IA. A resistência inicial foi mitigada por ações de comunicação, patrocínio executivo e incentivo ao uso da tecnologia no dia a dia.

“A empresa respira tecnologia e inovação, com apoio genuíno da liderança e incentivo ao uso estratégico da IA.” (Líder Técnico)

A gestão de incidentes foi aprimorada com a automação da triagem e da recomendação de soluções, elevando a precisão e a eficiência operacional.

“A IA passou a impedir que requisições/chamados virassem incidentes.” (Líder Técnico).

P2 – O Processo de Gestão de Incidentes habilitado por IA contribui para o Desempenho dos Processos de Operações de TI

Os efeitos da adoção da IA na gestão de incidentes refletiram-se em diversas métricas de desempenho. O volume de chamados foi reduzido em aproximadamente 30%, indicando que a automação e a curadoria de conhecimento contribuíram para a resolução de demandas de forma autônoma ou guiada. O tempo médio de atendimento caiu de 40 minutos para segundos em casos resolvidos por automações via WhatsApp e chatbots. *“Hoje, o atendimento ocorre em milésimos de segundos. Em muitos casos, é até difícil metrificar.”* (Líder Técnico)

Outros ganhos relevantes apontados foram a padronização de procedimentos, maior visibilidade operacional por meio de dashboards e a eliminação de 86% dos repasses manuais ou transbordo de chamados do Nível 1 de atendimento par ao Nível 2 em etapas de atendimento. “Antes, tínhamos altos índices de desistência em chamadas telefônicas; com a IA, o cancelamento caiu de 13% para 2%.” (Gerente de Projeto) “O nível de padronização trouxe até melhoria nos relatórios de auditoria.” (Engenheiro de Dados e IA)

A legitimação do projeto pela liderança e o alinhamento estratégico também se mostraram essenciais. “A alta gestão reconheceu o valor da IA e passou a buscar proativamente aplicações similares em suas áreas.” (Gerente de Projeto) “A demanda cresceu tanto que viramos um produto interno, com roadmap, backlog e metas.” (Líder Técnico).

Quadro – Síntese dos achados da pesquisa (P1 e P2)

Proposição	Constructo	Achados Principais	Falas dos Entrevistados
P1	Capacidades Tangíveis	Integração de IA ao ITSM; uso de KCS; automação da triagem e categorização; infraestrutura em nuvem escalável	“Nós estruturamos todo um ecossistema para suportar IA em incidentes: desde o motor cognitivo até curadoria de conhecimento.” (Gerente de Projeto)
	Capacidades Humanas	Time multidisciplinar com expertise técnica e de negócios; formação contínua em IA	“Nosso papel é garantir que a IA não seja apenas uma automação cega, mas que use dados bem estruturados e curados com contexto.” (Engenheiro de Dados e IA)
	Capacidades Intangíveis	Cultura organizacional favorável; apoio da liderança; mitigação da resistência com ações de mudança	“A empresa respira tecnologia e inovação, com apoio genuíno da liderança e incentivo ao uso estratégico da IA.” (Líder Técnico)
	Gestão de Incidentes	Triagem automatizada; predição de falhas; base de conhecimento inteligente	“A IA passou a impedir que requisições virassem incidentes.” (Líder Técnico)
P2	Redução de Volume de Chamados	Queda de 30% nos chamados do ITSM após implantação da IA	“Reduzimos o volume de chamados em 30%, foi algo gradual, mas extremamente perceptível.” (Gerente de Projeto)
	TMA (Tempo Médio de Atendimento)	Atendimento reduzido de 14 minutos para menos de 60 segundos via IA	“A IA no atendimento automatizado passou a resolver casos em menos de 60 segundos.” (Líder Técnico)
	TME (Tempo Médio de Espera)	Atendimento imediato via WhatsApp (milissegundos)	“Hoje, o atendimento ocorre em milésimos de segundos. Em muitos casos, é até difícil metrificar.” (Líder Técnico)
	Repasses Manuais	Redução de 86% dos repasses manuais no atendimento	“Reduzimos o número de repasses manuais em 86%, isso por si só já gerou impacto enorme.” (Gerente de Projeto)
	Padronização e Transparência	Padronização de processos e uso de dashboards gerenciais	“O nível de padronização trouxe até melhoria nos relatórios de auditoria.” (Engenheiro de Dados e IA)
	Reconhecimento Estratégico da TI	TI passou a ser vista como parceira de negócio; expansão da IA para outras áreas	“Depois que os resultados apareceram, outras áreas começaram a pedir soluções de IA para os seus processos.” (Gerente de Projeto)
	Reestruturação do BPM	Reavaliação de processos com base em dados e automação	“Hoje a gente tem indicadores que mostram o impacto da IA no processo fim a fim. Isso deu visibilidade para a TI.” (Gerente de Projeto)

Fonte: Elaborado pelo autor

Além dos indicadores quantitativos, a percepção qualitativa dos entrevistados indicou um aumento da satisfação dos usuários e da valorização do papel da TI. “Hoje, a TI é vista como habilitadora de valor e inovação, não só como área de suporte.” (Engenheiro de Dados e IA)

Quadro 2 – Evidências Empíricas e Percepções dos Entrevistados em Relação às Proposições do Modelo AI Business Value OPS

Constructo / Proposição	Evidência Empírica	Trechos dos Entrevistados
P1 – Capacidade de IA habilita o processo de Gestão de Incidentes em Operações de TI	Capacidades Tangíveis: Integração da IA ao ITSM, motor cognitivo, curadoria com KCS. Capacidades Humanas: Time multidisciplinar, capacitação em IA e dados. Capacidades Intangíveis: Cultura de inovação, patrocínio da liderança e incentivo ao uso da IA.	<i>"Reduzimos o volume de chamados abertos em 30%, aplicando IA na triagem e resolução automática de problemas simples." (Gerente de Projeto) "Temos cientistas de dados que entendem do negócio e trabalham lado a lado com os especialistas de suporte." (Engenheiro de Dados) "A empresa respira tecnologia e inovação, com apoio genuíno da liderança." (Líder Técnico)</i>
P2 – Adoção de IA no processo de Gestão de Incidentes contribui para o desempenho das operações de TI	Impacto no TMA: Redução de 14 minutos para menos de 60 segundos nos atendimentos automatizados. Redução no TME: Atendimento via WhatsApp em milésimos de segundos. Eliminação de Repasses Manuais: 86% dos repasses eliminados. Redução do Volume de Chamados: Queda de 30%. Impacto Organizacional: Fortalecimento do papel da TI como área estratégica, expansão da IA para outras áreas e institucionalização como produto interno.	<i>"Reduzimos o número de repasses manuais em 86%, isso por si só já gerou impacto enorme." (Gerente de Projeto) "Hoje, o atendimento ocorre em milésimos de segundos. Em muitos casos, é até difícil metrificar." (Líder Técnico) "O nível de padronização trouxe até melhoria nos relatórios de auditoria." (Engenheiro de Dados) "A demanda cresceu tanto que viramos um produto interno, com roadmap, backlog e metas." (Líder Técnico)</i>

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como as capacidades de Inteligência Artificial (IA) contribuem para o desempenho dos processos de gestão de incidentes em operações de TI. Para isso, foi desenvolvido e aplicado o modelo *AI Business Value OPS*, que articula três dimensões de capacidades — tangíveis, humanas e intangíveis — no contexto da gestão operacional de incidentes, propondo uma visão integrada entre tecnologia, pessoas e processos.

A análise dos dados revelou que as capacidades de IA presentes na empresa — como infraestrutura tecnológica avançada, equipes multidisciplinares especializadas e cultura organizacional orientada à inovação — habilitaram de forma efetiva a gestão de incidentes, contribuindo significativamente para a eficiência e maturidade dos processos.

Os principais resultados apontam ganhos operacionais expressivos, como a redução de 30% no volume de chamados, diminuição do TMA (Tempo Médio de Atendimento) de 14 minutos para menos de 60 segundos em canais automatizados, eliminação de 86% dos repasses manuais, além da padronização de processos e reestruturação do BPM (Business Process Management). Esses resultados evidenciam que a aplicação da IA, quando alinhada à estratégia organizacional e sustentada por capacidades internas, pode se tornar um diferencial competitivo relevante.

Além dos impactos diretos na operação, a pesquisa demonstrou efeitos indiretos,

como o fortalecimento do papel da TI como área estratégica e a expansão da demanda por soluções de IA em outras áreas do negócio. A iniciativa analisada tornou-se referência interna, com modelo de governança, backlog e roadmap estruturados, servindo como base para novos projetos de automação inteligente.

Dessa forma, a pesquisa contribui tanto para a prática quanto para a teoria, ao validar um modelo conceitual inédito no contexto brasileiro, com potencial de replicação em diferentes setores. A integração das capacidades de IA à gestão de processos operacionais representa um importante valor para o desempenho de processos organizacionais.

Contribuições Acadêmicas

Esta dissertação contribui significativamente para o avanço do conhecimento nas áreas de gestão de operações de TI e aplicação da Inteligência Artificial (IA) em processos operacionais críticos. O principal aporte teórico é a proposição e aplicação do modelo *AI Business Value OPS*, que estrutura a relação entre três dimensões de capacidades de IA — tangíveis, humanas e intangíveis — e seu impacto na habilitação de processos e no desempenho da gestão de incidentes em ambientes de TI.

A pesquisa preenche lacunas identificadas na literatura nacional e internacional ao abordar a IA sob uma perspectiva integrada de processo, estrutura organizacional e eficiência operacional. Enquanto grande parte dos estudos foca aspectos técnicos da IA ou sua aplicação em domínios como segurança da informação ou microsserviços, esta pesquisa avança ao propor um modelo que conecta diretamente as capacidades de IA ao desempenho de um processo essencial da operação de TI, com base em evidências empíricas.

A contribuição metodológica também se destaca, por meio do uso do estudo de caso único com abordagem qualitativa e exploratória, embasada em entrevistas semiestruturadas com profissionais de diferentes níveis hierárquicos. Essa escolha está alinhada às orientações de Creswell e Creswell (2021); Yin (2015), oferecendo um desenho robusto e apropriado para a investigação de fenômenos contemporâneos em seu contexto real.

Adicionalmente, o modelo *AI Business Value OPS* fornece subsídios para

avaliações futuras de maturidade e performance de processos de TI, ao propor uma estrutura conceitual capaz de orientar organizações interessadas em implementar IA com foco na geração de valor, padronização de procedimentos, redução de repasses e automação inteligente das rotinas operacionais.

Por fim, a dissertação reforça o papel estratégico da TI nas organizações ao demonstrar que a adoção estruturada de IA, além de gerar ganhos operacionais mensuráveis, fortalece a posição da área de tecnologia como parceira do negócio.

Implicações práticas

A presente pesquisa oferece implicações práticas relevantes para organizações que desejam aplicar Inteligência Artificial (IA) de forma estratégica em seus processos operacionais, com destaque para a gestão de incidentes em ambientes de TI. O modelo proposto — *AI Business Value OPS* — fornece um referencial estruturado e validado em ambiente real, permitindo às empresas compreenderem como as diferentes dimensões das capacidades de IA (tangíveis, humanas e intangíveis) habilitam processos críticos e contribuem para o desempenho operacional.

A adoção prática do modelo demonstrou que, ao mapear e desenvolver intencionalmente essas três dimensões, é possível gerar valor mensurável em eficiência, padronização e velocidade de resposta. A aplicação do modelo na organização pesquisada resultou em ganhos operacionais relevantes, como a redução de 30% no volume de chamados, diminuição do TMA de 14 minutos para menos de 60 segundos em atendimentos automatizados e eliminação de 86% dos repasses manuais no atendimento.

A aplicação da metodologia KCS (Knowledge-Centered Service) — integrada como prática tangível no modelo — possibilitou o uso mais eficaz da base de conhecimento e o reuso de soluções documentadas, o que reforçou a resolução de incidentes de forma mais autônoma e escalável. Já a utilização de princípios do ITIL, principalmente no processo estruturado de gestão de incidentes, permitiu que a IA se integrasse aos fluxos existentes sem a ruptura de processos, fortalecendo a governança e a consistência operacional.

Além disso, o modelo *AI Business Value OPS* demonstrou ser aplicável como

ferramenta de diagnóstico e direcionamento estratégico. Ao avaliar quais capacidades estão presentes ou ausentes na organização, é possível orientar investimentos, definir planos de ação e mensurar a maturidade digital do processo operacional de forma objetiva. Isso torna o modelo útil tanto para equipes técnicas quanto para gestores e pode ser aplicado em outras áreas além da TI que desejam tomar decisões mais assertivas quanto ao uso da IA em seus processos.

A estrutura do modelo também se mostrou útil como guia de escalabilidade: outras áreas da organização passaram a demandar soluções baseadas em IA após o sucesso inicial na operação de TI, o que reforça o potencial de replicabilidade e disseminação da abordagem.

Assim, as implicações práticas do estudo fornecem um caminho estruturado, baseado em evidências, para que outras organizações implementem IA de forma estratégica, confiável e alinhada às suas realidades operacionais.

Limitações e pesquisa futura

Embora esta pesquisa tenha contribuído de forma significativa para o entendimento de como as capacidades de Inteligência Artificial (IA) habilitam o processo de gestão de incidentes e influenciam o desempenho operacional em ambientes de TI, algumas limitações devem ser consideradas.

A principal limitação refere-se à utilização de um estudo de caso único, realizado em uma empresa nacional do setor varejista. Apesar de permitir uma análise profunda e contextualizada, essa abordagem restringe a generalização dos achados para outras organizações, setores ou realidades operacionais distintas.

Além disso, embora as entrevistas tenham sido conduzidas com representantes de diferentes níveis da empresa ABCorp o número de participantes pode ter restringido a amplitude de percepções e a diversidade de experiências analisadas.

Pesquisas futuras poderão ampliar o escopo empírico do modelo *AI Business Value OPS*, aplicando-o em organizações de diferentes setores (como financeiro, indústria ou saúde) e em múltiplos casos simultâneos, o que permitiria comparações cruzadas e o fortalecimento da validade externa do modelo.

Além disso, estudos complementares poderiam ser conduzidos para observar os

efeitos da adoção da IA ao longo do tempo, possibilitando a análise da sustentabilidade dos ganhos operacionais, da evolução das capacidades organizacionais e da maturidade do processo de gestão de incidentes com IA.

Conclusão

Diante da pergunta central que norteou esta pesquisa — *como as capacidades de Inteligência Artificial (IA) aplicadas em operações de TI contribuem para o desempenho dos processos de operações de TI* — os resultados obtidos permitiram validar as proposições do modelo *AI Business Value OPS*, demonstrando que a integração estruturada entre capacidades de IA (tangíveis, humanas e intangíveis), processos e desempenho, pode gerar ganhos reais de eficiência, agilidade e maturidade organizacional.

Ao longo do estudo de caso realizado em uma empresa brasileira de grande porte do setor varejista, observou-se que o uso de IA na gestão de incidentes viabilizou avanços operacionais significativos. A aplicação de soluções cognitivas no sistema ITSM permitiu automatizar tarefas de triagem, categorização e resposta, reduzindo o volume de chamados em até 30%, o tempo médio de atendimento (TMA) de 14 minutos para menos de 60 segundos, e eliminando 86% dos repasses manuais. Além disso, a curadoria de conhecimento baseada em metodologias como o KCS (Knowledge-Centered Service) e o uso de tecnologias escaláveis de nuvem contribuíram para a padronização de processos, maior visibilidade gerencial e melhoria na experiência do usuário.

O modelo também demonstrou como as capacidades humanas de IA, como a atuação de times multidisciplinares, engenheiros de dados, analistas e curadores, reforçam a governança e garantem o uso ético, contextualizado e assertivo da tecnologia. A liderança teve papel essencial ao apoiar e legitimar o projeto, promovendo uma cultura organizacional favorável à adoção da IA, mesmo diante de resistências iniciais.

A integração entre capacidades de IA e os processos de gestão de incidentes trouxe impactos diretos no desempenho operacional da área de TI, posicionando-a como protagonista da geração de valor e inovação dentro da organização. A pesquisa

demonstrou, ainda, o efeito multiplicador da iniciativa: o sucesso na gestão de incidentes gerou demanda por replicação do modelo em outras áreas da empresa.

Em resumo, esta dissertação comprovou, por meio de evidências empíricas e análise teórica, que a Inteligência Artificial pode ser aplicada como ferramenta estratégica na gestão de operações de TI. *O modelo AI Business Value OPS* oferece um referencial robusto e replicável, capaz de orientar organizações que buscam elevar sua maturidade digital, reduzir ineficiências operacionais e consolidar a IA como elemento estruturante de seus processos críticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Algozzine, B., & Hancock, D. (2017). *Doing case study research: A practical guide for beginning researchers*: Teachers College Press.
- AXELOS. (2019). ITIL® Foundation 4 Edition. Retrieved from <https://www.axelos.com>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 17(1), 99-120.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Projeto de pesquisa-: Métodos qualitativo, quantitativo e misto*: Penso Editora.
- de Almeida, P. G. R., dos Santos, C. D., & Farias, J. S. (2021). Artificial Intelligence Regulation: a framework for governance. *Ethics and Information Technology*, 23(3), 505-525. doi:10.1007/s10676-021-09593-z
- Dumas, M., Rosa, L. M., Mendling, J., & Reijers, A. H. (2018). *Fundamentals of business process management*: Springer.
- Iden, J., & Eikebrokk, T. R. (2013). Implementing IT Service Management: A systematic literature review. *International Journal of Information Management*, 33(3), 512-523.
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. *MIS Quarterly*, 283-322.
- Mikalef, P., & Gupta, M. (2021). Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance. *Information & management*, 58(3), 103434. doi:10.1016/j.im.2021.103434
- Mikalef, P., Lemmer, K., Schaefer, C., Ylinen, M., Fjørtoft, S. O., Torvatn, H. Y., . . . Niehaves, B. (2023). Examining how AI capabilities can foster organizational performance in public organizations. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101797. doi:<https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101797>
- Vijayakumar, H., Seetharaman, A., & Maddulety, K. (2023, 3-5 March 2023). *Impact of AIServiceOps on Organizational Resilience*. Paper presented at the 2023 15th International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE).
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic management journal*, 5(2), 171-180.
- Yardley, L. (2017). Demonstrating the validity of qualitative research. *The journal of positive psychology*, 12(3), 295-296. doi:<https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262624>
- Yin, R. K. (2015). *Estudo de Caso-: Planejamento e métodos*: Bookman editora.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Itens do Questionário

P1 – A Capacidade de IA habilita o Processo de Gestão de Incidentes em Operações de TI

Capacidades de IA (Tangíveis, Intangíveis e Humanas).

Tangíveis:

1. Quais tecnologias ou recursos de infraestrutura você considera mais importantes para viabilizar a aplicação da inteligência artificial na sua empresa?
2. A estrutura computacional atual atende às demandas de processamento dos dados utilizados nos projetos de IA? Como ela tem sido utilizada?
3. Como você avalia a qualidade e a disponibilidade dos dados que alimentam os sistemas de IA? Há integração entre fontes internas e externas de dados?
4. Os projetos de IA na sua empresa recebem financiamento e recursos suficientes? Como isso se reflete na prática?
5. Existem processos estabelecidos para preparar e tratar os dados antes de utilizá-los nas soluções de IA? Como eles funcionam?

Humanas

1. A organização conta com profissionais capacitados para lidar com IA? Pode comentar sobre a formação e o preparo dessas pessoas?
2. Como os gestores se envolvem na identificação de problemas de negócio e colaboram com a equipe técnica em soluções baseadas em IA?
3. Existem treinamentos específicos relacionados à IA oferecidos aos profissionais de TI? Como tem sido a participação e o impacto desses treinamentos?
4. Você percebe algum tipo de resistência à adoção da IA entre os profissionais de TI ou outras áreas? Quais são as barreiras mais comuns?
5. Como a liderança da sua empresa demonstra apoio e comprometimento com as iniciativas envolvendo IA?

Intangíveis

1. Como ocorre o compartilhamento de informações entre áreas e departamentos em projetos relacionados à IA?
2. Você percebe alinhamento entre os objetivos estratégicos da empresa e os projetos de IA em andamento?
3. De que forma as mudanças trazidas pela IA são comunicadas aos colaboradores? Isso influencia a aceitação e engajamento?
4. A cultura organizacional favorece a inovação e a adoção de tecnologias como IA? Pode dar exemplos?
5. Existe um planejamento formal para integrar a IA aos processos de TI? Ou as iniciativas ainda estão em fase de experimentação?

Processo de Operações de TI – Gestão de Incidentes

1. Como a empresa tem lidado com as mudanças culturais relacionadas à adoção da IA nos processos de TI, em especial na gestão de incidentes?
2. Existem estratégias ou iniciativas que buscam facilitar a aceitação da IA e reduzir resistências internas? Quais são elas?
3. De que maneira a IA impactou a velocidade e a eficiência na resposta aos incidentes? Poderia compartilhar exemplos concretos?
4. Quais os principais desafios encontrados na aplicação da IA na detecção, categorização e resolução de incidentes?
5. Como os dados e insights gerados pela IA são utilizados para apoiar decisões na gestão de incidentes?
6. A automação dos processos de gestão de incidentes foi influenciada pela adoção da IA? Como isso se manifesta no dia a dia?
7. De que forma a governança de TI tem apoiado ou influenciado a adoção da IA na gestão de incidentes?
8. Qual sua percepção sobre a contribuição da IA para a eficiência e a eficácia do processo de incidentes como um todo?

P2 – O Processo de Operações de TI - Gestão de Incidentes habilitado por IA contribui para o Desempenho do Processo de Negócio.

Desempenho dos Processos de TI (Impacto da IA)

1. Você percebeu redução de custos operacionais após a implementação da IA na gestão de incidentes? Pode detalhar?
2. Houve impactos inesperados ou negativos na performance dos processos de TI com a adoção da IA? Quais foram eles?
3. A melhoria no tempo de resposta dos incidentes influenciou outros processos de negócio? Como?
4. A IA aplicada ao gerenciamento de incidentes trouxe algum diferencial competitivo para a empresa? Pode exemplificar?
5. O que ainda pode ser aprimorado para que a IA gere maior valor aos processos de TI e à organização?
6. A padronização e a automação dos processos de gestão de incidentes melhoraram com o uso da IA? Como isso é percebido?
7. Existem métricas ou indicadores que demonstram aumento na eficiência operacional com a IA? Quais são eles?
8. Como a automação com IA impactou a colaboração entre áreas da empresa? Houve mudanças?
9. Os processos de gestão, como BPM, foram ajustados para incorporar a IA? Quais mudanças foram implementadas?

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O Quadro 1 estabelece o somatório de 85 pontos referentes aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico resultante da pesquisa intitulada “Um Estudo de Caso sobre o AI Business Value Model na Construção da Capacidade Operacional de TI”, classificado como relatório técnico conclusivo, corresponde ao estrato TA1, conforme as diretrizes da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021)

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Restrita	5	2,0	11,0	18,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
								Estrato	TA2	Pontuação		85,0

Quadro 3

Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos-tecnológicos (PTTs) desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPG-CFTG), o Núcleo Docente Estruturante (NDE) instituiu uma comissão composta por docentes permanentes, com o objetivo de avaliar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Com base no descritivo e nas justificativas apresentadas pela autora do presente PTT, bem como nas evidências empíricas resultantes da pesquisa aplicada, os avaliadores **Dr. Edimilson Costa Lucas** e **Dr. Carlos Cristioano Poltronieri** analisaram sua adequação, emitiram pareceres técnicos e propuseram melhorias. Após a implementação das sugestões, os avaliadores e a autora concordaram que o PTT se enquadra na classificação “TA2”.